

Gender @ Cyber Space – Cyber Feminism and After

സൈബർ ഇടത്തിലെ ലിംഗപദവികൾ - സൈബർ ഫെമിനിസവും തുടർച്ചകളും.

Santhosh H.K.

ABSTRACT

Cyber feminism is a unique ideology that was formed in the 1990s as part of the third wave of feminist thought. This paper reviews the feminist conditions in Malayalee cyberspace in the context of the history of the cyber feminist movement and the discrimination faced by women in cyberspace.

KEYWORD: Cyber Feminism, Cyber Violence, For a better FB, Social Media

സ്ത്രീവാദചിന്തയുടെ മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1990 കളിൽ രൂപം കൊണ്ട സവിശേഷ ചിന്താധാരയാണ് സൈബർ ഫെമിനിസം. സൈബർസ്ഥലവും വ്യവഹാരവും സംസ്കാരവും സംബന്ധിച്ച സ്ത്രീവാദചിന്തകളെയും ഈ മേഖലയിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവിചാരങ്ങളെയുമാണ് സൈബർ ഫെമിനിസം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സാമാന്യമായി പറയാം. കോളണിയാനന്തരചിന്ത അതുവരെ ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പുരുഷാധിപത്യപരവും അധിശത്വപരവുമായ പരികല്പനകൾകൊണ്ട് സമീപിച്ചിരുന്ന വിഷയമേഖലകളെ വൈജ്ഞാനികധാരണകളെ അപകോളണീകരിച്ച് വായിക്കാനും അപനിർമ്മിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. 1980 കൾ വരെ പാശ്ചാത്യഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്താധാരയിൽ പ്രബലമായിരുന്ന ശാസ്ത്രസാങ്കേതികതയെ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളെയും പൊതുധാരണകളെയുമാണ് സൈബർ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പൊളിച്ചെഴുതിയത്.

ടെക്നോ സയൻസിനോടുള്ള ആദ്യകാല ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ എതിർപ്പ് അത് പുരുഷാധിപത്യപരമായ ബലതന്ത്രം അന്തർനിഹിതമായ പുരുഷമുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഉത്പന്നമാണ് എന്നതായിരുന്നു. "The pessimism of the 1980s feminist approaches that stressed the inherently masculine nature of techno-science." (Helga Nowotny, 2006:100) ടെക്നോളജി ഒരു മാസ്കൂലിൻ സന്തതിയാണെന്ന ധാരണയെ എൺപതുകളിൽതന്നെ ഡോണ ഹരാവേയെപ്പോലുള്ള സൈബർ സോഷ്യോജിസ്റ്റുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ ചിന്താധാരയിൽനിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ജെൻഡേർഡ് സമൂഹത്തെപ്രതിയുള്ള ഒരു ആദർശസ്ഥലമായി സൈബർ സ്പെയ്സിനെ ഉപദർശിച്ചത് ഹരാവേയാണ്. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 1985 -ൽ വന്ന ഹരാവേയുടെ പ്രബന്ധം ഈ ദിശയിലുള്ള ആദ്യചുവടായികാണാം. Zygorg എന്ന ടെക്നോ സയൻസ് രൂപപ്പെടുത്തിയ പുതിയ സത്താവിശേഷത്തെ മുൻ നിർത്തിയാണ് ഹരാവേ തന്റെ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. മനുഷ്യനും യന്ത്രവും ഇടകലർന്ന സൈബർസ്പെയ്സിൽ പരസ്പരം സന്നിവേശിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സത്തയായാണ് സൈബോർഗിനെ പരികല്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ/മൃഗം മനുഷ്യൻ/ യന്ത്രം, ആൺ/ പെൺ പൊതു/ സ്വകാര്യം തുടങ്ങിയ സാമ്പ്രദായികവിപരീതദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ മാഞ്ഞുപോയ ഒരു അവസ്ഥവിശേഷമാണത്. ദേശം ജാതി വർണ്ണം ലിംഗപദവി തുടങ്ങിയ മനുഷ്യസാമൂഹ്യനിർമ്മിതികൾക്കും ശ്രേണീകരണത്തിനുമപ്പുറമുള്ള ഒരു അസ്തിത്വമാണത്. പബ്ലിക്/ പ്രൈവറ്റ് എന്ന വിഭജനം, മറ്റ് ശ്രേണീകരണങ്ങൾ, പൊതുബോധം എന്നിവയിൽ പിറകുകയോ വളരുകയോ ചെയ്യാത്ത സൈബോർഗുകൾക്ക് സാമൂഹ്യക്രമമുമായോ ബാഹ്യലോകമുമായോ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ സ്വ്യാ/ അപരം എന്ന വിപരീതദ്വന്ദ്വത്തിൽനിന്ന് അവ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല എന്നാണ് ഹരാവേ പറയുന്നത്. "cyborg "has no truck with pre-oedipal symbiosis, unalienated labor, or other seductions to organic wholeness through a final appropriation of all powers of the parts into a higher unit." (Haraway, 1991) ഒരു ദേവതയായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ താനാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സൈബോർഗ് ആയിരിക്കാനാണെന്ന് ഹരാവേ പറയുന്നുണ്ട്.

ഹരാവേയുടെ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിൽ 1992 ൽ സൈബർ ഫെമിനിസം എന്ന ആശയം ഒരേസമയം ലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് ഇടങ്ങളിൽനിന്ന് വികസിച്ചതായി കരോളിൻ ഗ്രെർട്ടിൻ പറയുന്നു. കാനഡയിൽ സൈബർ ഫെമിനിസം എന്ന ലേഖനം നാൻസി പാറ്റേഴ്സൺ എന്ന പെർഫോമർ എഴുതുന്നതും ആസ്ത്രേലിയയിലെ അഡലൈഡിൽ നിന്ന് നാലു ചെറുപ്പക്കാരികൾ വീനസ്സ് മാടിക്സ് എന്ന മുവ്വെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നതും ബ്രിട്ടനിൽ സംസ്കാരപരിതാവായ സാഡീ പ്ലാറ്റ് സൈബർ ഫെമിനിസത്തെ സംബന്ധിച്ച ആദ്യ അക്കാദമിക്ക് പഠനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും ഈ വർഷമാണ്. വെർജീനിയ ബരാറ്റ്, ജൂലിയന പിയേഴ്സ്, ഫ്രാൻസിസ്ക ഡ റിമിനി, ജോസഫൈൻ സ്റ്റാർസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വി എൻ എസ് മാടിക്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ടെക്നോ പാടിയാർക്കൽ ക്രമത്തിന്റെ ആൺ അധിശത്വത്തിൽ പകച്ചുനിൽക്കാതെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്പെയ്സിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ആയ ശരീരബോധവും രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയുമായി സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇന്റർനെറ്റിനെ the parthenogenetic bitch-mutant feral child of big daddy” എന്നാണവർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ അർത്ഥത്തിൽ മുതലാളിത്ത പിതൃ അധികാരഘടനയിൽ നിന്ന് കുതറിമാറിയ ഒരു സ്ഥലമായാണവർ സൈബർ സ്ഥലത്തെ കണ്ടത്.ശരീരം പൊട്ടിത്തകരുന്ന എല്ലാമ നിശ്ചിതത്വത്തിലാവുന്ന വസ്തുത്വം ആവിയാധിപോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെയാണവർ സ്വപ്നം കണ്ടത്. എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും മോഡം വേണം എന്ന വിമോചനമുദ്രാവാക്യമുണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. വീനസ്സ് മാടിക്സിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ സൈബർ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ സൈബർ ലോകത്തെ വൈറസ്സുകളായണവർ സ്വയം വിഭാവനം ചെയ്തത്. വി ആർ ദി ഫ്യൂച്ചർ കന്ത് എന്ന് പുരുഷാധിപത്യസദാചാരസംഹിതകളെ വന്യമായ ഭാഷയിൽ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് സൈബർ സ്പെയ്സിലെ തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇതായിരുന്നു.

*we are the modern cunt.
positive anti reason
unbounded unleashed unforgiving
we see art with our cunt we make art with our cunt
we believe in jouissance madness holiness and poetry
we are the virus of the new world disorder
rupturing the symbolic from within
saboteurs of big daddy mainframe
the clitoris is a direct line to the matrix*

VNS MATRIX

*terminators of the moral codes
mercenaries of slime
go down on the altar of abjection
probing the visceral temple we speak in tongues
infiltrating disrupting disseminating
corrupting the discourse
we are the future cunt (A Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century’, 1991)*

കമ്പ്യൂട്ടറിൽനിന്ന് സ്ത്രീയെ അസ്പഷ്യരാക്കുന്ന പാടിയാർക്കിയുടെ നിശ്ശബ്ദാവരണത്തെ പരിച്ചെയ്യുകയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വെർജീനിയ ബരാറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതേ കാലയളവിലാണ് അക്കാദമിക്സിൽ സൈബർ ഫെമിനിസത്തെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ സാഡീ പ്ലാറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഫെമിനിൻ ആണെന്ന വാദം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. Zeros + Ones: Digital Women + the New Technoculture (1997)എന്ന അവരുടെ പ്രബന്ധത്തിൽ അരേഖീയമായ പടർച്ചകൾ,സ്വയം ആവർത്തിക്കൽ, കണക്റ്റിവിറ്റിയിലുള്ള ഊന്നൽ തുടങ്ങി ഇന്റർനെറ്റിനും സ്ത്രീക്കും തമ്മിൽ പല സമാനതകളുമുണ്ടെന്നും പുരുഷന്റെ പിടിവിട്ടുപോയ അപകടകാരിയായ പെണ്ണിടമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്നും അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. സൈബർ സ്പെസിനെ സംബന്ധിച്ച ഈ അതിവാദങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അധികം ആയുസ്സുണ്ടായില്ല തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനമാവുമ്പോഴേക്കും ജെൻഡർന്യൂട്ടൽ ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ് സൈബർ സ്പെയ്സ്

എന്ന വാദം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു . വീനസ്സ് മാടിക്സ് ആദ്യ പരീക്ഷണകൗതുകങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ പലവഴിക്കു ചിതറിപ്പോയി. വീനസ്സ് മാടിക്സിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ സിഡ്നി കോളേജിൽ അവർ ഒന്നിച്ചപ്പോൾ A Tender Hex for the Anthropocene എന്ന പുതിയ പാഠം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

സൈബർഫെമിനിസത്തിനെതിരായവിമർശങ്ങൾ

ആദ്യകാല സൈബർ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായി ഈ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഉയർന്ന പ്രധാന വിമർശം അത് ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ക്ലാസ്സിന്റെ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാടാണെന്നതായിരുന്നു വെള്ളക്കാരല്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറോ ഇന്റർനെറ്റോ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീസമൂഹത്തിന്റെയും പ്രശ്നം അതല്ല എന്നായിരുന്നു വിമർശകരുടെ നിലപാട്.

ആദ്യകാല സൈബർഫെമിനിസ്റ്റുകൾ സ്ത്രീകളിലെ വർണ്ണ-വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽഡിവൈഡ് എന്നിവയെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നുമാത്രമല്ല സൈബർസ്പെയ്സിനെപ്പറ്റി ഉദ്യോപ്യനായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പുലർത്തിപ്പോന്നത്. സൈബർബുള്ളിയിങ്ങ്, സൈബർദുരുപയോഗങ്ങൾ, സൈബർസ്പെയ്സിലെ ആൺനോട്ടങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ സൈബർആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് പുർണ്ണനിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണവർ ചെയ്തത്. സങ്കീർണ്ണമായ വിവരസാങ്കേതികവ്യവസ്ഥയെ കേവലം ഉപകരണയുക്തികളിലേക്ക് അവർ ചുരുക്കിക്കെട്ടി എന്ന് ക്യൂൻസ്റ്റാൻസ്കർവകലാശാലയിലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് പണ്ഡിതയായ സുസാൻ ലുക്മാൻ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാങ്കേതികത ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രസാഹചര്യത്തെയും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അവഗണിക്കുകയാണ് ആദ്യകാലഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തത് എന്ന് അവർ ആരോപിക്കുന്നു. (S. Luckman, (En) gendering the digital body: Feminism and the Internet, 1999) ടെക്നോളജിയും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിസ്മരിക്കരുത്. ഈ അധികാരവ്യവസ്ഥ എപ്പോഴും ധനാത്മകമാവില്ല. സംസ്കാരത്തിൽ ഈ സാങ്കേതികതയുടെ ഇടപെടലിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധ്യത്തോടെ യാണ് അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വെളുത്തഅംബാസഡർമാരായി മാറി സ്ത്രീസമൂഹത്തെ അതിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരുക്രിട്ടിക്കൽ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് അഭികാമ്യം.

സൈബർഫെമിനിസം- ഉത്തരഘട്ടം

പൊതുസമൂഹവും സംസ്കാരവും ഉത്പാദിച്ച സാമൂഹ്യസാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സൈബർസ്പെയ്സിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. സ്ത്രീകൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ ഭാഷാസമൂഹപക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രാണവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഗണങ്ങൾക്കും അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥകൾക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി സൈബർസ്പെയ്സിലും അതുവഴി പൊതുസമൂഹത്തിലുമുണ്ടായി എന്നതും അത് ഈമേഖലകളിലെ സാമൂഹികശാക്തീകരണത്തിനും നവജനാധിപത്യമുന്നോട്ടുവരുന്നവർക്കും കാരണമായി എന്നതും വസ്തുതയാണ്. എങ്കിലും ഒരു മിലിറ്ററി അപ്ലിക്കേഷനായി രൂപപ്പെട്ട ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സത്താവിശേഷം അമേരിക്കൻ വെള്ളക്കാരനായ ആണിന്റേതാണെന്നും പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ പുതുരൂപമായി പ്രബലസംസ്കൃതിയുടെ അധികാരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ, അധികാരശ്രേണീകരണത്തിന്റെ എക്സ്പ്രെസ്സനായിത്തന്നെ സൈബറിടങ്ങൾനിലകൊള്ളുന്നു എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് സൈബർ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ തന്നെയുണ്ടായി. സൈബർഫെമിനിസത്തിന്റെ ഉത്തരഘട്ടം ഇതിൽനിന്നാണാരംഭിക്കുന്നത്. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സൈബർസ്പെയ്സിലെ ആണധികാരങ്ങളെയും സൈബർവ്യവഹാരത്തിലെ സ്ത്രീകർതൃത്വങ്ങളെയും പ്രശ്നവത്കരിച്ചുകൊണ്ട് കറേക്കൂട്ടി സൈദ്ധാന്തികമായ വിശകലനത്തിന് ഊന്നൽനൽകുന്ന സൈബർഫെമിനിസ്റ്റ് സമീപനം വികസിച്ചുവന്നു. സൈബർഫെമിനിസങ്ങൾ എന്ന് ബഹുവചനരൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈവിഷയം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. സൈബർസ്പെയ്സിലെ സ്ത്രീയവസ്ഥകൾ, അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുനരുത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യഅസ്തിത്വങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ ലിംഗവിവേചനങ്ങൾ ശ്രേണീകരണങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവയിലാണവർ ഊന്നുന്നത്. വൈവിധ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സൈബർഫെമിനിസത്തിന്റെ പുതുനൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ച ഈ ദിശാമാറ്റത്തെപ്പറ്റി രാധികഗജജലയെപോലുള്ളവർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

സൈബർകമ്യൂണിറ്റി, സൈബർവ്യവഹാരം സൈബർകർതൃത്വം എന്നീ സങ്കല്പനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സൈബറാണിറ്റികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ടുമാത്രമേ സൈബർഫെമിനിസത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ ചുവടുമാറ്റത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാനാവൂ. ഏതുതരം കർതൃത്വമാണ് സൈബറിസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുവേണം അതിനകത്തെ അധികാരഘടനയെ അപനിർമ്മിക്കേണ്ടത്.

ആഗോളവൽക്കരണകാലത്തെ ആഗോളഗ്രാമം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു ജീവിക്കുന്ന, ദേശരാഷ്ട്ര ഭൂമിശാസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളിൽനിന്നും സാമൂഹ്യസംവിധാനങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തനായ, നെറ്റിസൺ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ഒരു സൈബർസിറ്റിസനെയെയാണ് സൈബർമാധ്യമങ്ങൾ കർതൃവൽക്കരിക്കുന്നത്. വലയിതവും അസ്ഥിരവും ചരവും തിരശ്ചീനഗതിയുള്ളതുമായ ഈ വ്യവഹാരമണ്ഡലത്തിന് പൂർവ്വരൂപങ്ങളില്ലെന്നു പറയാം.

സ്വത്വത്തിന്റെ ഘൃയിഡിറ്റിയും വ്യാജപ്രതിനിധാനങ്ങളും ഖരകർതൃത്വത്തിന്റെ അവകാശികളായി നടിക്കുന്ന ഒരു യൂസറിന് വലിയപ്രതിസന്ധിയും ഭയവും അരക്ഷിതത്വവും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. സൈബർസ്പെയ്സിലെ ലിംഗപദവിയെയും അധികാരങ്ങളെയും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം വിലയിരുത്താൻ.

കൂടാതെ മൊബൈലിന്റെയും സോഷ്യൽനെറ്റ് വർക്കുകളുടെയും മേധാവിത്തം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്വഭാവത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കുകൾ തന്നെ ഇന്ന് പബ്ലിക് സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കെന്നും പ്രൈവറ്റ് സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കെന്നും വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെയോ മൈക്രോബ്ലോഗിന്റെയോ സിറ്റിന്റെയോ സ്വഭാവമല്ല മൊബൈൽ അധിഷ്ഠിത ചാറ്റിങ്ങ് ആപ്പുകളായ വാട്സാപ്പിനും സ്റ്റാപ്പ്ചാറ്റിനുമുള്ളത്. ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അവിടെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തകൂട്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ സൈബർജീവിതത്തിന്റെ രീതി.

പുതിയ സോഷ്യൽമീഡിയകാലത്ത് മെയിൽഡോമിനൻസ് കുറയുകയും സ്ത്രീകൾക്കും ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും പബ്ലിക് സോഷ്യൽമീഡിയയിലെ ജെൻഡർപ്രസൻസ് റിയൽ സോഷ്യൽലൈഫിലെ എക്സ്പ്ലോഷൻ തന്നെയാണ്. അതതു സമൂഹങ്ങളിലൂന്ന ജെൻഡർ ഫിക്സേഷനിൽത്തന്നെ സൈബർ സ്പെയ്സിലെ ലിംഗപദവികളും ഉറപ്പുനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൈബർസ്ഥലവും സദാചാരപരവും സാമൂഹ്യനിയമാധിഷ്ഠിതവുമായിത്തുടരുന്നു - തുർക്കി പോലുള്ള മതാധികാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാണ്.

തുർക്കിയിൽ അവിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികൾ വ്യാജപ്രൊഫൈൽ പിക്കുകൾ ഇടുന്നു അതുവഴി സോഷ്യൽനോർമസിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും എന്നാൽ പുതിയ സ്പെയ്സിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്പെയ്സ് കൂടി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു . ചൈനയിൽ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ കളയുകയോ ഐഡി കളയുകയോ വരെ ചെയ്യാറുണ്ട് . ഇറ്റലിയിലാകട്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഫെയ്സ്ബുക്കിലിടുന്നതിൽ വിമുഖരാണ് .

ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല . ത്രൈലോണമെന്നു വിളിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ ആഭരണങ്ങൾ , മറ്റ് ഫെമിനിറ്റി എലൈമെന്റുകൾ : ഫാമിലിഫോട്ടോകൾ , കക്കറി എന്വ്രോയ്ഡറി , ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ പ്രൊഫൈലിലിടാൻ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നവരാണ്.

ബെക്കുകൾ , വില കൂടിയ കാറുകൾ , സ്റ്റോർട്ട്സ് , ബാച്ചിലർപാർടി, വെള്ളമടി പൊളിറ്റിക്സ് മീറ്റുകൾ തുടങ്ങി മസ്കലിൻ ആയ പ്രൊഫൈലുകളിലാണ് ആൺസാന്നിധ്യങ്ങൾ അഭിരമിക്കുന്നത് . മെറ്റാലിക് ഗാങ്സ്റ്റാ ഇമേജുകൾ ആണ് ആൺ യുവത ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് . ആണിനു ബീറ്റും പെണ്ണിനു വൈറും എന്ന മട്ടിലുള്ള ജെൻഡർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വികസിത സ്വതന്ത്രസമൂഹങ്ങളിൽ പോലും കാണുന്നത് .

മെയിൽഗെയ്സാണ് ഇൻഡൻ സോഷ്യൽമീഡിയയിലെ ഭരണകൂടം എന്ന് ഒരു പഠനം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് .ലിംഗവിവേചനം പോലെ ജാതിയും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ പ്രബലമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ പഠനം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് .പലപ്പോഴും മദ്ധ്യകാല ബ്രാഹ്മണിക്ക് മൂല്യങ്ങളെ സൈബർ വ്യവഹാരങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു .അതുവഴി പാരമ്പര്യചിഹ്നങ്ങളുടെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും ശാക്തീകരണമാണു സംഭവിക്കുന്നത്.

സൈബർ ഇടത്തെ മലയാളിസ്ത്രീകൾ

മലയാളം സൈബർ സ്പെയ്സിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയും വ്യത്യസ്തമല്ല .പ്രബന്ധകാരൻ 2013 ൽ നടത്തിയ സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിങ്ങും മലയാളി സ്ത്രീകളും എന്ന പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു സർവ്വേയിൽ സൈബർ സ്ഥലത്ത് സജീവമായ അമ്പതോളം സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരും ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകളും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി .സൈബർ ഇടത്തിൽ പുരുഷസദാചാരവും രക്ഷാകർതൃത്വവും ആണധികാരവും സ്ത്രീയുടെ സ്വതന്ത്രവിനിയമങ്ങൾക്ക് തടയിടുന്നതായി മിക്കവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. (പ്രസ്തുതപഠനം മലയാളനാട് വെബ്ബ് ജേർണലിന്റെ 2013 മെയ് ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.)

റിലീജിയസ്സ് ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ ,പൊളിറ്റിക്കൽഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ ,ഫാൻസ് അസ്സോസിയേഷനുകൾ ഈ മൂന്ന് തരം ആൺ ആൾക്കൂട്ട അക്രമണങ്ങൾക്കാണ് പൊതുവെ സൈബർ സ്പെയ്സിൽ സ്ത്രീ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നത് .സ്വതന്ത്രചിന്തയുള്ള സ്ത്രീകളെ നേരെയും രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങും വയലൻസുമുണ്ടാവുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങിനും സൈബർ റെയ്പ്പിനും വരെ സെലിബ്രിറ്റികളടക്കം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇരയാക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി പുരുഷന്മാർ തമ്മിലെ സൈബർ അക്രമണങ്ങളിൽ പോലും അവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇരയാക്കപ്പെട്ടത് .നസ്സിയ ,അൻസിബ ,പാർവ്വതി ,സജിത മഠത്തിൽ ,റീമ കല്ലിക്കൽ എന്നീ ചലച്ചിത്രനടികൾക്കെതിരായ സൈബർ അക്രമണങ്ങൾ അക്രമോത്സുകമായ ആൺ ലൈംഗികതയുടെ പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു .സൈബർ സ്ഥലത്തെ വ്യാജ ഐ ഡികൾ പൊതുവെ സ്ത്രീ കർതൃത്വം .സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിൽത്തന്നെ മിക്കതും നായർതൊട്ടു മേലോട്ടുള്ള സവർണ ഹിന്ദു ജാതിവാലുകൾ തങ്ങളുടെ വ്യാജ ഐ ഡിയിൽ ചേർക്കുന്നതും മലയാള സൈബർ സ്പെയ്സിലെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് .സവർണ്ണത മലയാളി സൈബർ സ്പെയ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്രശ്നമായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് .കിസ്സ് ഓഫ് ലവ് പോലുള്ള പ്രതിരോധരാഷ്ട്രീയസമരങ്ങളിൽ പോലും വെള്ളപ്പിന് കൂട്ടതൽ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടി എന്ന് ആരോപണമുണ്ട് .

സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യതയോ സ്വാതന്ത്ര്യമോ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവും ഇന്ന് സൈബർ സ്ഥലത്തില്ല മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സാധാരണ വീട്ടമ്മമാർ ,രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ സൈബർ ഇടത്തിൽ ലൈംഗികാക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാക്കപ്പെടുന്നു .

സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങിനെതിരായും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ട അവകാശങ്ങൾക്കായും കേരളം കേന്ദ്രമാക്കി നടന്ന ഒരു സമരത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് .രാഷ്ട്രീയസംവാദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ച സൈബർ അക്രമണത്തെ അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതിരോധിച്ച ചില സ്ത്രീ അക്റ്റിവിസ്റ്റുകളുടെ ഫെയ്സ് ബുക്ക് അകൗണ്ടുകൾ മാസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ പൂട്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുനടന്ന ഫെയ്സ് ബുക്ക് റിയൽ നെയിം പോളിസിനെതിരായി2015 ൽനടന്ന 'ഫോർ എ ബെറ്റർ എഫ് ബി ക്യാമ്പെയിൻ 'ആരംഭിച്ചത് എട്ടു മലയാളിസ്ത്രീകൾ ചേർന്നാണ് .സ്ത്രീകൾക്കെതിരായി സൈബർ സ്പെയ്സിൽ അർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങ് സാധ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ് ജെൻഡറുകൾക്കും തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഐ ഡി മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് പേരുകളിൽ ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പെയിൻ നടന്നത് .(വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഫോർ എ ബെറ്റർ എഫ് ,ബി ബ്ലോഗ് കാണുക.)

ഈ ക്യാമ്പെയിനിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പോസ്റ്റർ സവിശേഷശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു. സൈബോർഗ് കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈബർഫെമിനിസ്റ്റ്മൂവ്മെന്റിന്റെ ആദ്യകാലത്തുപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു

പോസ്റ്ററിന്റെ അനുരണനമായിരുന്നു അത് .വളരെ മസ്കലിൻ ആയ എന്നാൽ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഉള്ള ലിംഗസൂചനകൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനും യന്ത്രവും ഇടകലർന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശക്തിപ്രകടനമായിരുന്നു പഴയ പോസ്റ്ററിലേതെങ്കിൽ ഫോർ എ ബെറ്റർ എഫ് ബി ക്യാമ്പെയിനിൽ പർദ്ദയാരിച്ച സ്ത്രൈണത തുല്യമായ കണ്ണുകളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശക്തിപ്രകടനത്തിന്റെ ഇമേജാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് .പോസ്റ്റ് ജെൻഡർഡ് ആയ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയെ നിലനിർത്തിപ്പോരാടുന്ന സൈബർ ഇടത്തിലെ പുതിയ സ്ത്രീയെ ഈ പോസ്റ്റർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു .സൈബർ ഫെമിനിസത്തിനുണ്ടായ വികാസപരിണാമങ്ങളെ ഈ പോസ്റ്ററുകളുടെ ചിഹ്നവിചാരത്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും .

റഫറൻസ്

[1] David Bell(2007) Cyber Culture Theorist Routledge Publications
[2] Gajjala R & Veon Ju Oh (Ed) (2012) Cyber feminism 2.0, Peter Lang, Digital Formation Series.
[3] Helga Nowotny (Ed) : Cultures of Technology and the Quest for Innovation Berghahn Books 2006
[4] Michael Benedikt, ed., Cyberspace: First Steps (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1991).
[5] Mark C. Taylor, Esa Saarinen - 'Shifting Subjects', Imagologies: Media Philosophy, Published by Routledge, 1994
[6] Sadie Plant (1997) Zeroes + Ones : Digital Women and the New Technoculture , Doubleday
[7] S. Gillis, G. Howie, R. Munford (Ed) : Third Wave Feminism: A Critical Exploration Palgrave MacMillan 2004
[8] Slavoj Žižek, 'Cyberspace, or, how to traverse the fantasy in the age of the retreat of the big other', Public culture, Vol. 10, issue 3 (1998), str. 483-513